

Vera **ROTARI**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Specificul psihopedagogic al evaluării informatizate

CZU 37.091:004

Rezumat: Evaluarea informatizată este o metodă de măsurare, apreciere și control al rezultatelor școlare realizată cu ajutorul calculatorului. În articol se analizează specificul psihopedagogic al evaluării informatizate în baza unui chestionar completat de 120 de respondenți, clasificați după vârstă și nivelul de școlarizare. Sunt discutate rezultatele obținute referitor la percepția de către cadrele didactice a conceptului, scopului, obiectului și dificultății etapelor de

evaluare informatizată. Se examinează în mod special percepția importanței evaluării informatizate ca metodă de formare a cunoștințelor și elaborarea unui model de evaluare informatizată, în care se va ține cont de dinamica cercetărilor de la testele docimologice la analiza inteligentă a rezultatelor învățării elevilor în diverse medii de învățare. Se conchide că evaluarea informatizată poate îmbunătăți semnificativ calitatea procesului instructiv-educativ, dacă se va ține cont de aspectele psihopedagogice în formarea competențelor metacognitive.

Cuvinte-cheie: evaluare informatizată, evaluare formativă, evaluare sumativă, strategii de învățare cu succes, psihopedagogie, motivația elevilor, tehnologii digitale în educație.

Abstract: Computerized assessment is a computer-assisted method of measuring, assessing and controlling school performance. In this article we analyze the psycho-pedagogical specifics of computerized assessment on the basis of a questionnaire completed by 120 respondents, categorized by age and level of schooling. The results obtained, regarding teachers' perception of the concept,

purpose, object and difficulty of computerized assessment stages, are discussed. Special emphasis is given to the perception of the importance of computerized assessment as a method of knowledge formation and to the development of a model of computerized assessment that will take into account the dynamics of research from docimological tests to intelligent analysis of student learning outcomes in a variety of learning environments. It is concluded that computerized assessment can significantly improve the quality of the instructional-educational process, if psycho-pedagogical aspects in the formation of metacognitive skills are taken into account.

Keywords: computerized assessment, formative assessment, summative assessment, successful learning strategies, psycho-pedagogy, student motivation, digital technologies in education.

Evaluarea informatizată este o metodă de acumulare a rezultatelor învățării prin teste, chestionare, examinări etc., realizată prin intermediul instrumentelor digitale [12]. În cazul în care evaluarea este efectuată prin tehnologii digitale, metoda este denumită *evaluare digitală* (engl. *digital assessment*), *evaluare electronică* (engl. *e-assessment*), *evaluare pe ecran* (engl. *on-screen assessment*), *testare pe calculator* (engl. *computer-based testing*), *evaluarea asistată de calculator* (engl. *computer-assisted assessment/computer aided assessment*), *evaluarea îmbunătățită de tehnologie* (engl. *technology-enhanced assessment*), *evaluarea bazată pe tehnologie* (engl. *technology-enabled assessment*), *examen digital* (engl. *digital exam*) [15] și altele.

Evaluarea poate fi realizată individual, în grup, cooperativ sau colaborativ. Strategiile de evaluare se clasifică în: strategii de evaluare a învățării; strategii de evaluare ca învățare; strategii de evaluare a învățării prin monitorizarea progresului academic [13].

Din perspectiva designului metasistemic al învățării, evaluarea informatizată este realizată în medii de învățare centrate pe profesor sau/și pe educabil. "Evaluarea drept control se bazează pe strategiile centrate pe profesor, iar evaluarea ca măsurare și control – pe strategiile centrate pe elev" [14], aspect remarcabil în literatura de specialitate ca schimb de paradigmă. În acest context, un rol important se acordă tehnicilor de evaluare a abilităților de gândire de ordin superior, în special evaluării digitale formative și sumative [1, pp. 156-157].

În Republica Moldova, evaluarea informatizată este studiată la nivel de: a) implementare largă a tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) în educație [9]; formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice [6]; metodologie a utilizării TIC în învățământul superior [7]; impactul TIC asupra studierii unor discipline școlare și universitare [8; 4] ș.a. Tematica proiectării didactice a evaluării informatizate este studiată din perspectiva construirii testului sumativ, evaluarea fiind definită ca „un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea exigenței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului)” [2].

În continuare vom prezenta aspectele psihopedagogice din perspectiva percepției de către cadrele didactice a definiției, specificului, scopului, actualității, importanței și modelului evaluării informatizate.

METODA CERCETĂRII

Metoda de cercetare constă în studiul opiniei cadrelor didactice în baza chestionarului *Studiul specificului psihopedagogic al evaluării informatizate*, prin colectarea online a datelor și analiza reflectivă a rezultatelor obținute. Chestionarul a fost realizat online prin intermediul *Google Forms*. Scopul acestuia este de a studia răspunsurile respondenților referitor la cunoașterea definiției, complexității, scopului, obiectului, importanței și necesității unui model al evaluării informatizate. Obiectivul specific al chestionarului este colectarea de date privind necesitatea unui model al evaluării informatizate, fundamentat pe principii și norme psihopedagogice.

Chestionarul este structurat în două părți: prima include întrebări generale (vârsta, nivelul de școlarizare), iar a doua – întrebări de opinie. Indicatorul statistic „vârsta respondenților” este structurat în patru categorii: a) 20-30 de ani, b) 31-40 de ani, c) 41-50 de ani și d) >50 de ani, iar „nivelul de școlarizare” în: a) colegiu, b) liceu, c) gimnaziu și d) universitate. Structurarea respondenților după vârstă și nivel de școlarizare oferă o perspectivă clară asupra deosebirilor în percepția cadrelor didactice privind actualitatea, importanța și amploarea evaluării informatizate, constituind fundamentul psihopedagogic al modelului evaluării informatizate. Din această perspectivă, analiza descriptivă a indicatorilor statistici a fost realizată prin identificarea și analiza răspunsurilor respondenților din aceeași categorie de vârstă.

REZULTATELE CERCETĂRII

Particularitățile respondenților. La chestionarul online au participat 120 de respondenți, dintre care 45% se încadrează în categoria de vârstă 41-50 de ani, 28% au mai mult de 50 de ani, iar 20% – 31-40 de ani.

Referitor la nivelul de școlarizare (gimnaziu, liceu, colegiu, universitate), majoritatea respondenților au studii universitare, indiferent de categoria de vârstă (Diagrama 1).

Diagrama 1. Nivelul de școlarizare

Conceptul de evaluare informatizată. Evaluarea informatizată este o metodă care reprezintă schimbarea de paradigmă în evaluarea competențelor elevilor. În cadrul acesteia sunt utilizate platforme și sisteme informatice, software educațional și algoritmi inteligenți de evaluare, pentru a colecta, analiza și interpreta datele obținute în urma examinărilor. Itemii propuși în chestionar au fost elaborați în baza reflecției autorului asupra definițiilor din literatura științifică, după cum urmează:

- procesul prin care se obțin și se furnizează informații utile, în vederea adoptării unor decizii de îmbunătățire a randamentului școlar;
- procesul de măsurare și apreciere a rezultatelor sistemului de învățământ, a eficienței resurselor, în vederea comparării rezultatelor cu obiectivele propuse și întreprinderii unor pași de ameliorare;
- procesul de comparare a rezultatelor instructiv-educative cu obiectivele planificate și cu resursele utilizate;
- actul didactic complex care asigură evidențierea cantității și calității cunoștințelor dobândite și în care se stabilește valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora prin oferire de soluții pentru perfecționarea proceselor de predare-învățare-evaluare;
- metoda care vizează eficiența învățământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate și rezultatele obținute de către elevi în activitatea de învățare;
- totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării instrumentelor de măsurare, în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional;
- acțiunea care presupune colectarea datelor, prelucrarea și interpretarea lor și care necesită demersuri și atitudini axiologice ce decurg din nevoia de a influența, a ameliora și a reglementa procesele evaluate;
- metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului.

Răspunsurile respondenților după sintagmele alese ne ajută să cercetăm nivelul de înțelegere a conceptului de evaluare informatizată și să constatăm percepția diferită a metodei, amplitudinii și importanței acesteia după categoriile de vârstă (Diagrama 2).

Diagrama 2. Definiția evaluării informatizate

Majoritatea respondenților, 42 din 120, au ales sintagma ”metodă de evaluare cu ajutorul calculatorului”, cea mai mare rată – 23 de respondenți – fac parte din categoria de vârstă 41-50 de ani, iar 13 au vârsta mai mare de 51 de ani, ceea ce, după părerea noastră, demonstrează că respondenții au o experiență vastă în aplicarea metodei, mai des utilizează definiția clasică a acesteia. Metoda le permite verificarea rapidă a rezultatelor, oferirea unui feedback individual și analiza rezultatelor în bază de feedback.

Alegerile respondenților de 20-30 de ani s-au divizat în câteva variante. Varietatea de opțiuni ne permite să conchidem că tinerii au puțină experiență în proiectarea didactică, baza teoretică este în proces de dezvoltare, dar ei sunt mai flexibili în aplicarea tehnologiilor digitale inovative pentru evaluarea cunoștințelor și competențelor și pentru formarea competențelor cu ajutorul evaluării.

Cea mai dificilă etapă a evaluării școlare. Cele trei etape ale evaluării școlare – interpretarea, aprecierea și notarea rezultatelor – sunt interdependente și esențiale pentru a oferi o imagine completă asupra performanței elevilor. Fiecare etapă presupune provocări specifice, iar utilizarea instrumentelor informatizate poate contribui la o evaluare mai precisă și obiectivă, dacă este implementată corect și contextualizată corespunzător. Părerile respondenților privind cea mai dificilă etapă a evaluării școlare cu ajutorul calculatorului s-au împărțit după categoriile de vârstă (Diagrama 3). 42,5% din respondenți, dintre care 21 au 41-50 de ani, 17 – mai mult de 51 de ani, consideră că interpretarea rezultatelor este cea mai dificilă etapă în evaluarea școlară. Rezultatul dat poate fi legat de competența digitală și gradul de aplicare a softurilor educaționale de evaluare. Pentru tinerii respondenți, 20-30 de ani, notarea rezultatelor nu este o problemă, însă aprecierea și interpretarea poate fi influențată de experiența de muncă mică.

Diagrama 3. Cea mai dificilă etapă a evaluării școlare

Scopul evaluării informatizate. Evaluarea informatizată este un instrument esențial în educație, contribuind la modernizarea procesului de învățare și evaluare. Pentru analiza scopului evaluării informatizate, a fost propusă întrebarea: "Sunteți de acord cu ideea că prin evaluarea informatizată nu se urmărește doar constatarea/fixarea activității educative, dar și individualizarea traseului de dezvoltare cognitivă, afectivă și psihomotrică?". Respondenții urmau să selecteze între răspunsurile *Da* și *Nu* (Diagrama 4).

Diagrama 4. Scopul evaluării informatizate

Graficul arată o uniformitate remarcabilă între răspunsurile diferitelor grupe de vârstă, ceea ce indică o distribuție uniformă a percepției asupra evaluării informatizate: evaluarea informatizată este nu doar un instrument de măsurare a cunoștințelor și competențelor, dar și un mijloc esențial pentru dezvoltarea individuală a elevilor. Un număr foarte mic de respondenți, 4% (5 persoane), nu sunt de acord cu această idee. După noi, cauza poate fi o înțelegere incompletă a potențialului evaluării informatizate sau aplicarea slabă a aplicațiilor digitale în procesul de evaluare.

Obiectul evaluării informatizate. Evaluarea informatizată, ca metodă de măsurare, apreciere și control al rezultatelor școlare, are drept obiect de cercetare analiza mai mult sau mai puțin inteligentă a rezultatelor școlare. Percepția respondenților în legătură cu acest aspect poate varia în funcție de vârsta și experiența profesională. Pentru a elucida acest aspect, a fost propusă întrebarea: "Sunteți de acord cu ideea că obiectul evaluării informatizate este analiza rezultatelor școlare?" și două variante de răspuns: *Da* și *Nu* (Diagrama 5).

Diagrama 5. Obiectul evaluării informatizate

Majoritatea respondenților, indiferent de vârstă, consideră că obiectul evaluării informatizate este analiza rezultatelor școlare. Acest fapt sugerează o percepție predeterminată a evaluării informatizate ca instrument de măsurare a performanțelor academice. Un

procent nesemnificativ (în special în grupul de 41-50 de ani) a răspuns „nu” (13 persoane). În opinia noastră, aceste persoane consideră că evaluarea informatizată nu se limitează la analiza rezultatelor școlare, ea poate include și oferirea de alte oportunități, cum ar fi formarea/dezvoltarea competențelor generale, evaluarea ca învățare, evaluarea pentru învățare.

Rezultatul obținut evidențiază o opinie predominantă în societatea școlară, conform căreia obiectul evaluării informatizate este analiza rezultatelor școlare. Totuși, răspunsurile negative sugerează că unii respondenți au o perspectivă mai largă asupra amplorii evaluării informatizate, considerând-o un instrument multiaspectual și multifuncțional, cu roluri mai extinse în procesul educațional. Diversitatea de opinii subliniază importanța proiectării, clarificării și dezvoltării unui model holistic de evaluare informatizată.

Tipurile de evaluare informatizată. În contextul educațional actual, evaluarea informatizată a devenit un instrument esențial pentru monitorizarea progresului elevilor și îmbunătățirea procesului de învățare. Pentru a analiza percepția respondenților privind tipurile de evaluare informatizată, chestionarul a inclus întrebarea: „Cum credeți, ce este evaluarea informatizată?”, iar respondenții au avut posibilitatea să selecteze din patru tipuri principale de evaluare informatizată: evaluare formativă, evaluare sumativă, evaluare de diagnostic și autoevaluare (Diagrama 6). Fiecare tip are un rol distinct în procesul educațional și poate influența semnificativ modul în care sunt măsurate și dezvoltate competențele elevilor.

Evaluarea formativă este cea mai des menționată, în special de respondenții din categoria de vârstă 41-50 de ani (24 de răspunsuri). După părerea noastră, respondenții din această categorie de vârstă percep evaluarea informatizată ca pe un instrument de învățare continuă, care oferă feedback și sprijină dezvoltarea competențelor în timp real. Din grupul de vârstă 20-30 de ani, doar 4 persoane au identificat evaluarea formativă. Din punctul nostru de vedere, acest fapt indică o experiență pedagogică încă în formare sau o înțelegere diferită a fundamentelor psihopedagogice.

Diagrama 6. Tipurile de evaluare informatizată

Evaluarea sumativă a fost menționată de un număr mai mic de respondenți, însă este constantă în toate categoriile (cea mai mare fiind în grupul >51 de ani, cu 11 răspunsuri), ceea ce ne indică faptul că evaluarea sumativă este percepută ca având un rol important în cuantificarea rezultatelor finale, dar mai puțin importantă decât evaluarea formativă. Totuși, nu putem neglija actualitatea, rolul și amploarea evaluării sumative în/prin intermediul mediului digital [14; 15].

Evaluarea de diagnostic este percepută ca un tip relevant de evaluare, mai ales în grupul de 41-50 de ani (12 răspunsuri). Evaluarea de acest tip este utilizată pentru a identifica nivelul inițial de cunoștințe sau pentru a detecta lacunele în învățare, fiind un element esențial în planificarea individualizată a educației.

Autoevaluarea este menționată mai des de respondenții din grupul de 31-40 de ani (5 răspunsuri) și 41-50 de ani (9 răspunsuri). Autoevaluarea reflectă accentul pus pe responsabilizarea elevilor/studenților în propriul proces de învățare.

Importanța unui model al evaluării informatizate pentru cadrele didactice. Evaluarea informatizată a devenit un instrument esențial în educația modernă, iar adoptarea unui model bine structurat de utilizare a acesteia este crucială pentru cadrele didactice. În cadrul unui sistem educațional digitalizat, profesorii se confruntă cu provocări legate de implementarea unor strategii eficiente de evaluare a elevilor. Un model solid al evaluării informatizate poate oferi numeroase beneficii, atât pentru profesori, cât și pentru elevi (Diagrama 7).

Diagrama 7. Importanța modelului

Graficul prezentat ilustrează importanța elaborării unui model al evaluării informatizate fundamentat pe principiile psihopedagogice ale evaluării informatizate. Respondenții cu vârsta de peste 50 de ani sunt cei care consideră cel mai mult că elaborarea unui model este „foarte important(ă)”. Acest grup de vârstă a avut cele mai mari scoruri, urmat de grupul de vârstă 41-50 de ani. Grupul de 31-40 de ani este prezent în mod semnificativ la categoria „important”, dar și în următoarele categorii, indicând un interes mare, dar mai moderat în comparație cu alte grupuri. Răspunsurile grupului de 20-30 de ani denotă că membrii săi consideră mai puțin importantă elaborarea unui model fundamentat pe realizările recente, însă majoritatea optează pentru „important” și „foarte important”.

Importanța evaluării informatizate pentru rezultate garantate ale învățării. Evaluarea informatizată este un instrument important în procesul instructiv-educativ, având un impact semnificativ asupra obținerii unor rezultate garantate ale învățării. Analizând percepțiile respondenților pe baza întrebării: „Cum credeți, evaluarea informatizată este importantă pentru a obține rezultate garantate ale învățării?” și a două variante de răspunsuri, putem trage concluziile corespunzătoare (Diagrama 8).

Diagrama 8. Importanța evaluării informatizate pentru rezultate garantate ale învățării

Majoritatea respondenților, 96%, indiferent de vârstă, consideră că evaluarea informatizată joacă un rol esențial în garantarea rezultatelor învățării. Grupurile de vârstă 31-40 de ani și > 51 de ani sunt cele mai

încercătoare în eficiența evaluării informatizate pentru obținerea de rezultate sigure și de calitate. După noi, aceste grupuri sunt conștiente de impactul tehnologiei în educație, fiind mai familiarizate cu aplicațiile educaționale moderne. Și grupul de 31-40 de ani are o opinie favorabilă față de evaluarea informatizată. Această categorie "alege" echilibrul între tradiție și tehnologie, fiindcă mulți dintre membrii ei sunt deja implicați activ în procesul educațional și cunosc atât metodele tradiționale, cât și pe cele digitale. Grupul de 20-30 de ani prezintă cel mai mic număr de persoane care consideră evaluarea informatizată ca fiind vitală pentru garantarea rezultatelor. Acest fapt poate indica un scepticism mai mare în rândul tinerelor cadre didactice, care, deși sunt familiarizate cu tehnologia, ar putea să nu aibă încă suficiente experiențe directe sau de formare care să susțină convingerea lor asupra importanței acesteia. Răspunsurile negative sunt mai puține (5 respondenți), iar cele mai multe provin din grupul de vârstă 31-40 de ani, ceea ce sugerează că, în pofida familiarității cu tehnologia, există încă reticență față de aplicarea pe scară largă a evaluării informatizate.

În concluzie: În contextul actual, există o tendință tot mai pronunțată către inovații educaționale, iar evaluarea informatizată are un rol esențial în acest proces. Implementarea unui model bine fundamentat de evaluare informatizată poate contribui semnificativ la crearea unui cadru coerent și eficient pentru evaluarea performanțelor elevilor. Un astfel de model poate facilita măsurarea competențelor, dar și monitorizarea progresului individual, oferind o perspectivă detaliată asupra dezvoltării cognitive, afective și psihomotorii a fiecărui elev. Conform răspunsurilor, un număr considerabil de respondenți (în special din grupurile de vârstă mai mari) subliniază importanța fundamentării evaluării informatizate pe principii psihopedagogice care să țină cont de dezvoltarea cognitivă, afectivă și socială a elevilor. Evaluarea informatizată ar trebui să fie un mijloc tehnic de măsurare a performanțelor, dar și să sprijine un proces educațional holistic, favorizând învățarea continuă și motivația elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Adeshola I., Abubakar A.M. Assessment of Higher Order Thinking Skills: Digital Assessment Techniques. În: Assessment, Testing, and Measurement Strategies in Global Higher Education. IGI Global Scientific Publishing. 2020, pp. 153-168. Pe: DOI: 10.4018/978-1-7998-2314-8.ch008
2. Ali Q.I. Towards more effective summative assessment in OBE: a new framework integrating direct measurements and technology. În: Discover Education, nr. 3 (1), 2024, pp. 107-124.
3. Andriani R. et al. A Review of Digital Assessment in Education: Tools, Feature, and Effectiveness. În: Proceedings of Malikussaleh International Conference on Education, Social Humanities, and Innovation, nr. 1, 2024.
4. Braicov A., Gasnaș A. Utilizarea sistemelor de management al învățării la formarea competenței de programare orientată pe obiecte. În: Acta et Commentationes, Științe ale Educației, nr. 2 (13), 2018, pp. 115-120.
5. Cabac V. et al. Strategii didactice și tehnologii informaționale în sprijinul calității formării specialiștilor. În: Analele Științifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, nr. 8, 2011, pp. 54-59.
6. Cabac V. Modalitățile de formare și dezvoltare a competențelor profesionale în media digitale. În: Proceedings of the conference The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions. Bălți: 2018, pp. 6-13.
7. Corlat S. et al. Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație în învățământul superior. Chișinău: UST, 2011. 204 p.
8. Globa A., Chiriac L. Integrarea evaluării interactive în procesul de studiere a cursului universitar *Tehnici de programare*. În: Studia Universitatis, Științe ale Educației, nr. 9 (109), 2017, pp. 87-92.
9. Gremalschi A. Modernizarea învățământului preuniversitar prin implementarea pe scară largă a tehnologiei informației și a comunicațiilor. În: Didactica Pro..., nr. 6 (64), 2010, pp. 2-5.
10. Mihălache L. Implementarea noilor tehnologii didactice în procesul educațional la informatica în liceu. În: Univers Pedagogic, nr. 1 (37), 2013, pp. 69-75.
11. Pavel M. Impactul tehnologiilor informaționale asupra formării învățătorilor. Chișinău: UST, 2016. 145 p.
12. Railean E. Evaluarea informatizată: Abordare psihopedagogică și metodologică. În: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe ale Educației), nr. 9, 2007, pp. 99-108.
13. Railean E. Managementul calității strategiilor de evaluare digitală. percepția socială a cadrelor didactice în perioada post-COVID-19. În: Moldoscopia, nr. 1(96), 2022, pp. 129-141.
14. Railean E. Pedagogy of new assessment, measurement and testing strategies in higher education: Learning Theory and Outcomes. În: Assessment, Testing, and Measurement Strategies in Global Higher Education. IGI Global Scientific Publishing. 2020, pp. 1-19. Pe: DOI: 10.4018/978-1-7998-2314-8.ch001.
15. Railean E. Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă. În: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului, nr. 22 (2), 2020. Chișinău: UPSC Ion Creangă, 2020, pp. 588-591.